

PAOLA BUZI
SERENA DI NEPI
ANTONIO MURSIA
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD
FRANCESCO D'ANGELO
ALEXA BIANCHINI
ANDREA ZAPPÀ
VALENTINA EMILIANI
LUCA GIANGOLINI
LUCIANO VILLANI
DAVIDE D'AMICO
DANIELE DE CAMILLIS
STEFANO FRANCHINI
SOFIA MARCELLI
JORGE MARTÍNEZ-PINNA
JÖRG RÜPKE
GIULIA SFAMENI GASPARRO
IGOR SPANÒ
FEDERICA ZIGARELLI
NICCOLÒ BRANDODORO
MARIO LENTANO
FEDERICO DAL BO
DANIEL BARBU

€ 32,00

ISSN 0393-8417

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

**Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene**

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

Morcelliana

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV~XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene

pubblicati dal Dipartimento di Storia, Antropologia,
Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma

MORCELLIANA

Stampato con il contributo della Sapienza Università di Roma

Finito di stampare nel giugno 2025

Sommario

SEZIONE MONOGRAFICA / THEME SECTION

Sabina sacra (IV-XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene

PAOLA BUZI - SERENA DI NEPI, <i>Introduzione</i>	7
ANTONIO MURSIA, <i>Un itinerario culturale. I santuari di San Michele Arcangelo lungo la via Salaria</i>	11
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD, <i>Dalla imitatio Romae alla societas monachorum. Continuità e discontinuità viaria, culturale e religiosa tra Subiaco, Tivoli e Roma prima e dopo l'arrivo di San Benedetto</i>	18
FRANCESCO D'ANGELO, <i>Devozione e controllo del territorio. Il culto di san Martino di Tours a Farfa nell'XI secolo</i>	29
ALEXA BIANCHINI, <i>Pellegrinaggi e devozione a Farfa tra XI e XV secolo</i>	43
ANDREA ZAPPÀ, « <i>Que antiquitis vocabatur dell'hebrei</i> ». <i>Storia e topografia della presenza ebraica alla fiera di Farfa (secoli XVI-XVII)</i>	54
VALENTINA EMILIANI - LUCA GIANGOLINI, <i>Uno sguardo sulla vita religiosa della Sabina in età moderna tra governo del territorio e produzione culturale (XVI-XVIII sec.)</i>	66
LUCIANO VILLANI, <i>Le stragi naziste nella Valle dell'Aniene. Memoria pubblica e pratiche sociali del ricordo dal secondo dopoguerra a oggi</i>	77
SAGGI/ESSAYS	
DAVIDE D'AMICO, <i>La distruzione e la ricostruzione di Gerusalemme. Note critiche a margine dei racconti biblici</i>	99
DANIELE DE CAMILLIS, <i>Scienza moderna: un'eredità cristiana? Dal "Dio incarnato" alla "fisico-matematica"</i>	125
STEFANO FRANCHINI, <i>Bastard? Reconsidering the Early Meaning of Biblical mamzēr</i>	145
SOFIA MARCELLI, <i>Il culto di Vertumno e la sua diffusione. Note a margine di un'epigrafe canosina</i>	163
JORGE MARTÍNEZ-PINNA, <i>Amburbium y Ambarvalia</i>	185

JÖRG RÜPKE, <i>Religion and the Resilient City. Implications of the Double Ambivalences of Urbanity and Religion</i>	202
GIULIA SFAMENI GASPARRO, <i>Culti di mistero in Magna Grecia e in Sicilia. Tra localizzazione e globalizzazione. Una nota storico-religiosa</i>	215
IGOR SPANÒ, <i>Decoding the Divine. W.H. Mill's Sanskrit Rendition of the Nicene-Constantinopolitan Creed and Its Religious and Linguistic Resonance</i>	237
FEDERICA ZIGARELLI, <i>L'Afrodite degli strateghi</i>	264
NICCOLÒ BRANDODORO, <i>Una traccia agostiniana negli scritti di Michel de Certeau. La teologia della grazia, il nominalismo e l'esilio del soprannaturale</i>	286
MARIO LENTANO, <i>Sunt aliquid Manes. Qualche problema e una ipotesi</i>	309

MATERIALI / MATERIALS

FEDERICO DAL BO, « <i>Il fatto degli ebrei successo in Ferrara quest'anno 1721</i> ». <i>Documenti inediti su un'accusa di omicidio rituale nella Ferrara del Settecento</i>	331
--	-----

CONFERENZE / LECTURES

DANIEL BARBU, <i>Il ruolo della comparazione nella storia delle religioni. A proposito di un dibattito recente</i>	355
--	-----

RECENSIONI / REVIEWS

Lo sciamanesimo e la nozione di persona. Una svolta ontologica? Omaggio a Enrico Comba, a cura di Sergio Botta - Diana Riboli - Davide Torri [Martina Faro], p. 373 - Francesco Massa, *Les cultes à mystères dans l'Empire romain: païens et chrétiens en compétition* [Andrea Nicolotti], p. 376 - Marco Sbardella, *Sotto il manto di Maria SS.ma della Guardia. Notizie di storia e di cronaca sul Santuario e sulla comunità di S. Giovanni Incarico* [Arduino Maiuri], p. 381 - Daniela Bonanno, *Nemesis. Rappresentazioni e pratiche culturali nella Grecia antica* [Federica Zigarelli], p. 383 - Alessandra Marchi, *Le vie del sufismo verso l'Europa mediterranea. Percorsi di conversione, diffusione e trasformazione sociale* [Nicole Stella Metz], p. 387 - Andrea Ghidoni, *Piangere la memoria. Lamento funebre e culture medievali* [Antonio Musarra], p. 389 - Gabriele Boccaccini, *Le tre vie di salvezza di Paolo l'ebreo. L'apostolo dei gentili nel giudaismo del I secolo* [Giulio Mariotti], p. 392 - *Gli scritti apocrifi e scritti di donne tra primo cristianesimo e tardo antico*, a cura di Silke Petersen - Outi Lehtipuu - Arianna Rotondo [Francesca Baldini], p. 396

Dalla *imitatio Romae* alla *societas monachorum*

Continuità e discontinuità viaria, culturale e religiosa tra Subiaco, Tivoli e Roma prima e dopo l'arrivo di San Benedetto*

Introduzione

La storia della valle dell'Aniene viene raramente analizzata dagli studiosi nella sua totalità geografica¹. Ben più di frequente, gli studi si focalizzano alternativamente sulla zona della bassa valle dell'Aniene, corrispondente al territorio tiburtino e ai suoi dintorni, o sulla zona media e alta, identificata con il territorio che va da Subiaco fino alle sorgenti dell'Aniene, nei pressi di Vallepietra². Il motivo che porta a studiare separatamente le due zone è di natura tanto geografica quanto storica. Da un punto di vista geomorfico, la bassa valle è caratterizzata da una condizione pianeggiante o collinosa, mentre l'alta valle presenta un paesaggio carsico, calcareo e montagnoso, con una forte presenza boschiva. Tale differenza si fonde, nei secoli centrali del medioevo, con la ben nota ostilità, espressa non solo in termini giuridici ma anche militari, tra la diocesi tiburtina e l'abbazia sublacense, che nel suo periodo di massima espansione esercitò il proprio controllo sulla quasi totalità dell'alta e media valle (da Vallepietra a S. Cosimato), inclusi edifici di culto, fondi, impianti idraulici e financo centri fortificati di altura, tra cui la stessa Subiaco³. L'opera di razionalizzazione e organizzazione dei fondi monastici portò allo scontro diretto, e talvolta tragico, tanto con le famiglie aristocratiche locali, quanto con la vicina diocesi di Tivoli. In misura minore, una certa rivalità si riscontra anche con la diocesi prenestina e, dopo la soppressione della diocesi trebana sotto il pontificato di Niccolò II (1059-1061), con quella di Anagni⁴. Tuttavia, rispetto alla situazione basso-medioevale se-

* Il presente contributo rientra nell'ambito del progetto PNRR PE5 CHANGES, Spoke 1, WP5 (Codice progetto: PE0000020 – CUP: B53C22003780006) “Panorami di diversità. Cristiani, ebrei e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene dalla Tarda Antichità all'Età Contemporanea”.

¹ Importante eccezione lo studio di P. Delogu, *Territorio e cultura tra Tivoli e Subiaco nel Medio Evo*, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e di Arte» (da qui «AMST») 52 (1979), pp. 25-54.

² Si vedano ad esempio i due studi fondazionali tutt'ora imprescindibili per la ricerca sulla zona tiburtina e sublacense: V. Pacifici, *Tivoli nel Medio-Evo*, in «AMST» 5-6 (1925-1926); P. Egidi - G. Giovannoni - F. Hermanin, *I monasteri di Subiaco*, Coop, Roma 1904.

³ A. Appetecchia - I. Mayer, *Santa Scolastica e le prime dipendenze tra fonti documentarie, strutture materiali e nuove tecnologie*, in L. Ermini Pani (ed.), *Le Valli dei monaci* (De Re monastica, 3), CISAM, Spoleto 2012, pp. 309-357.

⁴ Si veda, ad esempio, l'episodio riportato dal *Chronicon Sublacense*, della tortura e omicidio dell'abate Pietro di Subiaco nel 1003 a opera di alcuni aristocratici di Montecelio. Cfr. *Chronicon*

gnata dall'incastellamento (X-XII sec.), che vide una effettiva separazione tra la zona di influenza sublacense e quella tiburtina, il periodo tardo-antico e alto-medievale presenta una continuità molto marcata tra i due territori, che si presentano amministrativamente parte di una stessa provincia, la *Regio Valeria*⁵, collegati da una fitta rete viaria comune e sottoposti ad un'unica autorità ecclesiastica, quella tiburtina.

Il presente contributo intende fornire una ricostruzione, attraverso le fonti a nostra disposizione, dei rapporti esistenti tra Subiaco, Tivoli e Roma prima dell'arrivo di Benedetto, e di come essi cambiarono con l'arrivo del santo in valle. Attraverso un'analisi che prende in considerazione il ruolo della rete viaria, si intende qui rintracciare l'unità del bacino dell'Aniene in epoca tardoantica sottolineando la comunanza di fenomeni culturali tra Tivoli e Subiaco, riassumibili nel concetto di *imitatio Romae* e particolarmente visibili nella sistematica risemantizzazione del culto di Ercole a favore di quello di S. Lorenzo. Tale unità culturale venne a rompersi proprio con l'arrivo di Benedetto e la costruzione dei 13 monasteri, attraverso cui il fondatore sembra mostrare una precisa volontà teologico-politica di separazione della zona sublacense dall'influenza della diocesi tiburtina e, soprattutto, di "rifondazione" del cristianesimo in valle su base monastica. L'opera fondatrice di Benedetto si strutturerebbe quindi in diretta contrapposizione con la più importante (e forse unica) chiesa esistente, quella di S. Lorenzo. Sin dalle loro origini, dunque, le fondazioni benedettine si porrebbero in diretta contrapposizione con la diocesi tiburtina, retrodatando già all'inizio del VI secolo, almeno in forma ideologica, la rivalità giuridica che oppose le due realtà nei secoli centrali del medioevo.

1. La situazione stradale all'epoca di Benedetto

La situazione stradale nella valle dell'Aniene riveste un'importanza capitale per la storia della diffusione del cristianesimo, che si irradia nella valle a partire dall'urbe seguendo alcune direttrici principali. La maggiore di queste va identificata con la via Tiburtina/Valeria che, staccatasi da Roma all'altezza della porta tiburtina e passando attraverso il campo Verano e la basilica di S. Lorenzo fuori le mura (f.l.m.), giungeva a Tivoli, per poi proseguire attraverso Roviano fino alla colonia di *Carsioli*⁶. Un ulteriore sistema stradale, composto da numerosi diverticoli, univa poi la valle dell'Empiglione e, più avanti, quella del Fiumicino, collegando Ciciliano, Cerreto, Gerano. Sin dall'epoca protostorica, quest'ultimo era collegato a Subiaco

Sublacense (AA. 593-1369), a cura di R. Morghen, Zanichelli, Bologna 1927, (da qui *ChrSubl*) p. 7. Similmente, si vedano le ostilità legate al possesso di Affile: *ChrSubl*, p. 14-19. Sulla storia della diocesi trebana: F. Caraffa, *Trevi nel Lazio. Dalle origini alla fine del secolo XIX*, Lateranum, Roma 1972, pp. 41-56.

⁵ Questa è già citata nel 399 e ad essa si riferisce nel 568 Paolo Diacono, *Historia Langobardorum*, 2, 20, a cura di L. Capo, Monadori, Vicenza 1992, p. 101.

⁶ Cfr. Z. Mari, *Tibur. Pars Tertia. Forma Italiae*, 1, 17, Olschki, Firenze 1983, p. 17.

da percorsi che scavalcavano i monti Ruffi⁷. Importanti elementi sulla viabilità antica si ritrovano nella cosiddetta *Tabula Peutingeriana* (*Segmentum VI*, 1-2), una copia medievale di una carta romana riportante le vie militari dell'impero, assemblata probabilmente all'epoca di Diocleziano utilizzando carte più antiche⁸. Questa ci informa di un secondo sistema stradale che, partendo da Roma e passando per *Praeneste* (Palestrina), attraversava *Treblis*, da identificarsi con *Trebula Suffenas* (Ciciliano). Da qui, attraverso i Ruffi, giungeva con percorso montano incerto fino a Carsoli⁹. Di capitale importanza risulta anche la via Sublacense, che si staccava dalla Tiburtina Valeria all'altezza di Roviano e procedeva nella valle seguendo la riva sinistra dell'Aniene¹⁰. Questa venne costruita da Nerone tra il 54 e il 60 d.C. in concomitanza con la sua villa, le dighe e i laghi artificiali che la servivano¹¹. I numerosi restauri in età tardo-imperiale, operati prima da Costantino e poi da Valentiniano, testimoniano la continuità abitativa della valle, dal momento che la villa neroniana venne abbandonata già dal IV secolo¹². In corrispondenza di Subiaco, la *Tabula Peutingeriana* indica due percorsi. Il primo, attraversando i monti Simbruini, metteva in comunicazione Subiaco con *Marrubium* (S. Benedetto dei Marsi) presso il lago del Fucino. Il secondo, passando attraverso *vignae*, *monte gram* e *monte carbonario* univa Subiaco a Carsoli. In passato, alcuni studiosi hanno presentato questa via come la sublacense¹³. A nostro avviso, tuttavia, questa ipotesi sembra da riconsiderare. Le evidenze archeologiche mostrano chiaramente che la sublacense si attaccava alla Valeria nei pressi di Roviano, e nessun senso avrebbe passare per Carsoli per arrivare a Tivoli. L'asse viario qui riportato deve quindi essere

⁷ L. Travaini, *Rocche, castelli e viabilità tra Subiaco e Tivoli intorno ai confini territoriali dell'Abbazia sublacense (X-XII secolo)*, in «AMST» 52 (1979), pp. 65-98; L. Branciani, *Origine e sviluppo dell'eremitismo nella valle sublacense*, in L. Ermini Pani (ed.), *Le Valli dei monaci*, cit., pp. pp. 585-635: p. 598. La via che collegava Gerano a Subiaco deve essere quella percorsa dal corteo che traslò le reliquie di S. Anatolia al Sacro Speco sotto l'abate Leone III. Cfr. M. Di Pasquale, *Il culto dei martiri sabini tra tardo antico e alto medioevo. Una recensione delle fonti manoscritte: documentarie, liturgiche, agiografiche (parte seconda)*, in «AMST» 93 (2020), pp. 247-262.

⁸ Sulla composizione e datazione cfr. R. Talbert, *Rome's world: the Peutinger map reconsidered*, CUP, Cambridge 2010.

⁹ Z. Mari, *Viabilità tra Praeneste e Carsoli in età romana*, in S. Quilici Gigli, *Archeologia laziale 11*, CNR, Roma 1993, pp. 213-223; C. Giuliani, *Tibur. Pars Altera. Forma Italiae. 1, 3*, De Luca, Roma 1966, pp. 131-133.

¹⁰ Sul percorso della via Valeria e la biforcazione della Sublacense cfr. F. Crainz, C. Giuliani, *I due tracciati della via Valeria tra ad Lannas e Carseoli*, in «AMST» 58 (1985), pp. 76-88.

¹¹ Evidenze archeologiche a conferma furono ritrovate da Borsari nel 1890: L. Borsari, *Roviano. Iscrizioni stradali ed acquarie scoperte presso la Valeria e la Sublacense*, in «Notizie degli scavi di antichità» 5 (1890), pp. 160-164; L. Pani Ermini, *Subiaco all'epoca di san Benedetto. Note di topografia*, in «Benedectina» 28 (1981), pp. 69-80: pp. 70-72; G. Giovannoni, *I monasteri*, cit., pp. 281-282. Il crollo della diga nel 1305 comportò la scomparsa dei laghi che servivano il primo monastero benedettino di S. Clemente. Cfr. M. Orlandi, *La Valle dell'Aniene nell'Antichità*, in Id., *Acta 15° Centenario della venuta di s. Benedetto a Subiaco: celebrazioni benedettine 1999-2001*, CCB, Subiaco 2002, pp. 13-38.

¹² M.G. Fiore Cavaliere - Z. Mari - A. Luttazzi, *La villa di Nerone a Subiaco e la fondazione del monastero benedettino di S. Clemente*, in Z. Mari et al., *Il Lazio tra antichità e medioevo: studi in memoria di Jean Coste*, Quasar, Roma 1999, pp. 341-367.

¹³ L. Pani Ermini, *Subiaco*, cit., p. 71.

identificato con quello lungo il quale lo stesso Benedetto fondò uno dei suoi primi 13 monasteri, putativamente indicato come S. Andrea e situato presso “Fonte a monte” a Rocca di Botte¹⁴. L’assenza della via sublacense dalla Tabula non dovrebbe, del resto, stupire. Questa, infatti, costruita sulla base di segmenti più antichi, potrebbe riportare una situazione viaria precedente alla costruzione della strada neroniana¹⁵.

2. Presenza demica e potere ecclesiastico all’epoca di Benedetto

Anche l’idea che Benedetto sia giunto a Subiaco passando per la via sublacense va rigettata¹⁶. Secondo il racconto di Gregorio Magno, che ne scrisse la vita, prima di giungere a Subiaco, Benedetto, alla ricerca di un luogo solitario (*deserta*), soggiornò ad Affile con la sua nutrice¹⁷. Rispetto a un ipotetico passaggio per il sublacense, sembra più economico supporre un percorso che da Roma, attraverso la Prenestina, arrivasse ad Affile, per proseguire verso *Treba Augusta* (Trevi nel Lazio)¹⁸. Questo sarebbe passato nel territorio a nord di Preneste dove la *gens Anicia*, a cui sia Benedetto che Gregorio Magno appartenevano, aveva notevoli possedimenti¹⁹. Occorre ricordare che, a differenza di Subiaco, di pertinenza tiburtina, Affile afferiva proprio alla diocesi prenestina²⁰. Di conseguenza, nonostante la vicinanza tra Affile e Subiaco, nella tarda antichità esse mantengono caratteristiche ben

¹⁴ Riguardo questo monastero cfr. *Regesto Sublacense dell’undicesimo secolo*, a cura di L. Alodi - G. Levi, Vigo, Roma 1885, (da qui *RegSub*), doc. 10, 15, 21; Capisacchi di Narni, *Chronicon Sacri Monasterii Sublaci (Anno 1573)*, a cura di L. Branciani, Santa Scolastica, Subiaco 2005, pp. 73-74; Cherubino Mirzio da Treviri, *Chronicon sublacense (1628-1630)*, a cura di L. Branciani, Santa Scolastica, Subiaco 2014, pp. 47, 69.

¹⁵ Si veda, ad esempio, l’inserimento delle città di Pompei ed Ercolano nella *Tabula (Segmentum VI, 5)* nonostante la loro distruzione a seguito dell’eruzione vesuviana del 79. Cfr. R. Talbert, *Rome’s world*, cit., pp. 133-142.

¹⁶ L. Pani Ermini, *Subiaco*, pp. 70-74. La recente ricostruzione dell’itinerario di proposta da Mari basandosi su indagini di scavo e studi territoriali ipotizza il passaggio di Benedetto dalla Prenestina e non dalla sublacense: Z. Mari, *L’itinerario di San Benedetto da Roma a Subiaco. Evidenze archeologiche e testimonianze letterarie*, in «Rendiconti. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia» 94 (2022), pp. 359-393.

¹⁷ Gregorio Magno, *Storie di santi e di diavoli (Dialoghi)*, 2 voll., a cura di M. Simonetti - S. Pricoco, Lorenzo Valla, Milano 2005-2006, II, 1.

¹⁸ Giovannoni ipotizza questo itinerario quando Benedetto si recò a Montecassino. G. Giovannoni, *I monasteri*, cit., pp. 281-282. Di questa opinione P. Delogu, *Ricerche nella regione sublacense*, in S. Quilici Gigli (ed.), *Archeologia Laziale II*, CNR, Roma 1979, pp. 269-274. Conferma di questo itinerario in Z. Mari, *L’itinerario*, cit., pp. 362-365.

¹⁹ *Ibi*, p. 365. Riguardo la storia della *gens Anicia* e per le fondazioni monastiche nelle zone limitrofe a Roma cfr. T. Canella, *Il peso della tolleranza. Cristianesimo antico e alterità*, Morcelliana, Brescia 2017, pp. 265-271; T. Canella, *Storia e leggenda del santuario di S. Michele al monte Tancia*, Edipuglia, Bari 2020, pp. 46-47.

²⁰ L’appartenenza di Subiaco alla diocesi tiburtina prima dell’espansione dei monasteri sublacensi è certificata dal possesso da parte del vescovo di Tivoli di tutte le più antiche chiese in territorio sublacense ancora nel X-XI secolo, come riportato dal Regesto Tiburtino (*Regesto della Chiesa di Tivoli*, a cura di L. Bruzza, Forni, Roma 1880, da qui *RegTib*). Tra queste spiccano la chiesa di S. Felicità da Agosta (*RegTib.*, 37), quella di S. Maria supra Castellum, e soprattutto, ai fini del presente articolo, quella di S. Lorenzo a Subiaco (*RegTib.* doc. 5 del 978, 7 del 991, 11 del 1029). Cfr.

distinte. La vicina *Treba Augusta* rappresentava poi il centro demico di maggior importanza della zona, come testimoniano le notevolissime preesistenze romane e la qualifica di sede vescovile, attestata già dal v secolo²¹. Se la presenza demica a Trevi e Affile tra il v e il vi secolo è quindi ben accertata, nel sublacense questa doveva essere invece piuttosto rarefatta. Nonostante i numerosi tentativi di ridimensionare lo spopolamento dei *deserti loci* descritti da Gregorio Magno, i luoghi della media e alta valle sublacense dovevano apparire decisamente poco affollati, se le uniche chiese tardo-antiche di cui si abbia notizia sono quelle di S. Lorenzo²² e, più tardi, S. Felicità²³. Similmente, non siamo a conoscenza di alcuna area funeraria a esclusione di quelle presso la chiesa di S. Lorenzo. Lo stesso S. Cosimato, che peraltro fungeva da monastero e non da chiesa rurale, dista ben 25 km da Subiaco, e S. Maria a Roviano non mostra tracce riferibili a quest'epoca. Diversamente, nel più piccolo territorio trebano e in quello affilano è riscontrabile la presenza di diverse chiese rurali: S. Pietro e S. Maria ad Affile, e la cattedrale di S. Teodoro a Trevi²⁴. L'interlocutore principale dei primi monasteri benedettini non sembra dunque essere la diocesi prenestina o trebana, ma quella tiburtina. La situazione demografica ed ecclesiale di questi luoghi va quindi tenuta ben distinta.

3. *La imitatio Romae e la risemantizzazione del culto di Ercole in quello di S. Lorenzo*

In ambito sublacense, il potere di Tivoli è attivo sin dal 366, anno in cui compare nelle fonti il primo vescovo²⁵. Il cristianesimo, tuttavia, era massicciamente presente ben prima di questa data. I più antichi ritrovamenti cristiani si sviluppano lungo la rete stradale corrispondente all'asse della Tiburtina/Valeria e della Sublacense e ai rispettivi diverticoli. Nel tiburtino, questi si

M. Orlandi, *Le chiese "in territorio sublaciano" del regesto della chiesa di Tivoli*, in «AMST» 84 (2021), pp. 43-62.

²¹ F. Caraffa, *Trevi*, cit., pp. 41-44.

²² La sicura attribuzione paleocristiana della chiesa riposa su elementi di carattere archeologico e documentario. Dal x sec. essa è nominata in diversi documenti del Regesto Sublacense (*RegSub* 12, 3, 14, 10, 15, 21, 183, oltre che dai falsi doc. 216 e 38) e Tiburtino (*RegTib* 5, 7, 12), nonché dall'antico Chronicon (*ChrSub* 15, 25, 29, 31). Tutte le fonti riportano unanimemente la presenza presso la chiesa di catacombe (poi identificate da Gasperini con quelle di Suriva e S. Lucia) e la sua collocazione *in aqua alta*, ossia sopra il grande lago della villa neroniana, su cui sorse anche il primo monastero Benedettino (S. Clemente). Lo stesso Gregorio Magno, pur non riportandone la dedizione, riferisce di una chiesa che affacciava sul lago col cui titolare, il prete Fiorenzo, Benedetto ebbe forti sconti (*Dial.* 2,1, 2,8; cfr. *infra*). Cfr. A. Appetecchia - I. Mayer, *Santa Scolastica*, cit., p. 317; L. Gasperini, *Le più antiche memorie cristiane di Subiaco*, in «Annuario dell'Istituto Magistrale statale Giovannangelo Braschi di Subiaco» 1 (1963), pp. 57-70.

²³ Su S. Felicità cfr. M. Orlandi, *Le chiese*, cit., pp. 51-53.

²⁴ P. Delogu, *Ricerche*, cit., p. 272.

²⁵ Questo compare come *Paulus tiburtinus episcopus* nella prefazione del libello scritto da Faustino e Marcellino agli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio nel contesto della controversia tra l'antipapa Ursino e papa Damaso. Cfr. Faustino e Marcellino, *Libellus precum ad imperatores*, a cura di J. Sirmont, Parigi 1650, p. 5; G. Cascioli, *Nuova serie dei vescovi di Tivoli*, in «AMST» 1 (1921), pp. 30-48; p. 34.

configurano come catacombe²⁶, *cellae memoriae* dedicate ai martiri²⁷, oggetti di culto e iscrizioni risalenti già al III secolo²⁸. Numerose sono poi le chiese, cittadine, rurali e rupestri, presenti già dal IV-V secolo in tutto il territorio tiburtino e sublacense²⁹. La localizzazione, storia, fonti primarie e bibliografiche di tutti i luoghi di culto della valle dell'Aniene sono state recentemente mappate e discusse da chi scrive in un volume di prossima pubblicazione³⁰. Questi edifici di culto insistono proprio sugli assi viari sopra elencati e si presentano come fortemente influenzati da Roma. A titolo di esempio, si veda la chiesa di S. Alessandro, dove il culto del martire tiburtino venne fagocitato da quello dell'omonimo papa³¹, il culto di S. Stefano presso la chiesa Cornuziana e S. Stefano ai Ferri³², il culto di S. Felicità che dalla tomba romana della martire si è spostato lungo la via tiburtina e poi sublacense fino a raggiungere Agosta³³. Il fenomeno secondo il quale la diocesi tiburtina tardo-antica e medievale si struttura a imitazione di quella romana è già stato riconosciuto dagli studiosi, che vi si riferiscono con il nome di *imitatio Romae*³⁴. Questa tendenza è ulteriormente testimoniata, ad esempio, dalla primigenia cattedrale tiburtina, posta presso le mura cittadine e dedicata al Salvatore, nonché dalla dedica di alcune chiese a S. Pietro e S. Paolo³⁵.

²⁶ Si vedano per la zona tiburtina le due catacombe presso l'Acquoria, S. Siforosa a Setteville, le catacombe di Settecamini, S. Vincenzo (Montecelio), S. Alessandro (Nomentana), località Molaccia (Guidonia), il Sepolcro di S. Maiore, le tombe e l'ipogeo della valle Lungherina; per quanto riguarda il territorio sublacense, le catacombe di Suriva e S. Lucia a Subiaco. Riguardo l'identificazione di S. Sinfiorosa con la basilica di Setteville o di Settecamini cfr. l'opposta opinione di Mari e Fiocchi Nicolai: V. Fiocchi Nicolai, *Il santuario paleocristiano di S. Sinfiorosa e le basiliche del IX e XI miglio della via Tiburtina*, Espera, Monte Compatri 2023; Z. Mari, *La basilica paleocristiana di S. Sinfiorosa all'XI miglio della via Tiburtina*, in Id., *Storia e archeologia di una vocazione produttiva attraverso i secoli. Dalla domus Galloniana al Centro Agroalimentare Roma*, Gangemi, Roma 2022, pp. 133-139.

²⁷ In particolare: S. Siforosa a Setteville, La basilica cimiteriale di Settecamini, S. Vincenzo, S. Alessandro.

²⁸ In particolare, per il tiburtino, l'anello aureo con una raffigurazione di un pesce e l'acrostico IXΘYC ritrovato presso l'Acquoria; per il sublacense, il cippo ansato in località Vignola.

²⁹ Oltre alle chiese cimiteriali costruite sopra le catacombe e gli ipogei elencati nelle note precedenti si vedano a Tivoli la chiesa di S. Pietro alla carità, la Basilica del Salvatore, la cattedrale di S. Lorenzo, S. Silvestro, S. Stefano a Montecelio, la Chiesa (Mitreo?) di San Nicola, l'oratorio di S. Alessandro, S. Eufemia, S. Maria Maggiore e la chiesa Cornuziana. A queste si aggiungono altri edifici di culto risalenti sempre al periodo tardoantico ma probabilmente posteriori al V-VI secolo.

³⁰ G. Hermanin de Reichenfeld, A. Mursia, *Tracce del Sacro. Luoghi di culto cristiani in età tardoantica e altomedievale nella Valle dell'Aniene e in Sabina*, Edizioni Efesto, Roma 2025. Questo è stato prodotto all'interno del progetto PNRR PE5 Spoke 1 WP5 al fine di mappare i luoghi di culto nella Sabina e nella Valle dell'Aniene. Le schede dedicate alla Sabina e Valle dell'Aniene in epoca tardo-antica verranno anche riprodotte in un database open access di prossima pubblicazione.

³¹ V. Fiocchi Nicolai, *Santuario martirale e territorio nella diocesi di Nomentum: l'esempio di S. Alessandro*, in «Rivista di Archeologia Cristiana» 78 (2002), pp. 157-189.

³² Z. Mari, *I primi luoghi di culto cristiani nel territorio tiburtino-aniense. Tra fonti scritte e testimonianze archeologiche*, in «AMST» 89 (2016), pp. 93-95.

³³ M. Orlandi, *Le chiese*, cit., pp. 43-55.

³⁴ I. Belli Barsali, *Problemi dell'abitato di Tivoli nell'Alto Medioevo*, in «AMST» 52 (1979), pp. 127-147; pp. 146-147; F. Ferruti, *La cattedrale di San Lorenzo a Tivoli: espressione della storia di un popolo*, in «AMST» 81, 1 (2008), pp. 135-148; p. 137.

³⁵ *Ibidem*.

Più di tutto, comunque, chi scrive ritiene che l'evidente continuità ideologica/ecclesiastica che lega Roma al territorio tiburtino e sublacense sia dimostrata dal culto di S. Lorenzo, che dalla basilica romana di S. Lorenzo f.l.m. passa per la cattedrale stessa di Tivoli e giunge all'unica chiesa rurale a noi nota del Sublacense tardo-antico, punto di aggregazione di tutti gli abitanti locali. Se l'evidente connessione tra la dedizione della basilica romana e la cattedrale tiburtina è già stata notata dagli studiosi, poca rilevanza è stata data al fatto che anche nel caso romano e in quello sublacense, oltre che in quello tiburtino, la venerazione di S. Lorenzo insiste direttamente sui luoghi in cui era presente il culto di Ercole³⁶. Il culto laurenziano si sostituirebbe quindi al ben documentato culto di Ercole protettore dei commerci e della transumanza presente in tutto il territorio tiburtino, a testimonianza di una esplicita volontà di risemantizzazione. Le convincenti argomentazioni di Mari riguardo il percorso seguito da Annibale (211 a.C.) e descritto da Tito Livio mostrano l'esistenza di un tempio dedicato a Ercole nel campo Verano, proprio nei pressi della tomba di S. Lorenzo, presso cui sorse, in epoca costantiniana, l'omonima basilica³⁷. L'opera di risemantizzazione del culto erculeo presso la basilica laurenziana si spinse poi attraverso la Tiburtina fino a Tivoli, la cui storia antica era stata dominata dal mastodontico santuario dedicato a Ercole Vincitore, tra i più importanti di tutta la romanità. Il patrocinio di S. Lorenzo andò quindi a sostituire quello di Ercole nell'identità cittadina anche attraverso la costruzione, alla fine del v secolo, della nuova cattedrale a lui dedicata posizionata nel foro di Tivoli proprio sopra un altro tempio dedicato a Hercules Saxanus³⁸. Il culto di Ercole, infine, è attestato a Subiaco dal ritrovamento di un frammento di bassorilievo dedicato al semidio in località Pianello, presso il nucleo A della villa neroniana, in prossimità della Chiesa di S. Lorenzo³⁹. Quest'ultima, a diretta somiglianza con la basilica romana, si pone in posizione leggermente defilata al di sopra delle catacombe paleocristiane c.d. di "Suriva" e "S. Lucia", attribuibili allo stesso arco cronologico di quelle laurenziane⁴⁰. Difficile ignorare la somiglianza, tra la basilica catacombale romana e quella sublacense e la loro rispettiva installazione sul luogo del culto di Ercole.

³⁶ C. Pierattini, *Tivoli da Ercole Vincitore a S. Lorenzo Martire (Origine e sviluppo di un «patrocinium» popolare)*, in «AMST» 63 (1990), pp. 13-45.

³⁷ Tito Livio, *Storia di Roma dalla sua fondazione*, a cura di M. Scandola, Rizzoli, Milano 1982-2003, 26, 10, 3; Z. Mari, *Herculis templum (via Tiburtina)*, in V. Focchi Nicolai et al., *Lexicon topographicum Urbis Romae. Suburbium, III*, Quasar, Roma 2005, pp. 54-56. Ci si riferisce qui alla cosiddetta "basilica maior" i cui resti furono scavati da Kreutheimer. Costruita in epoca costantiniana o, secondo alcuni, sistina (v sec.), questa è situata in posizione leggermente defilata rispetto alla tomba del santo su cui più tardi insistette la basilica pelagiana (vi sec.), che costituisce a sua volta il presbitero dell'attuale basilica, sorta per volontà di Onorio III (xiii sec.). Cfr. D. Mondini, *San Lorenzo fuori le mura. Storia del complesso monumentale nel Medioevo*, tr. it. a cura di G. Pollio, Viella, Roma 2016.

³⁸ F. Ferruti, *La Cattedrale*, cit., p. 138; Z. Mari, *Tibur, in Lazio. Una Regione da scoprire*, 5, Editalia, Roma 2006, p. 144; C.F. Giuliani, *Tibur. Pars Prima. Forma Italiae, I, 7*, De Luca, Roma 1970, p. 28.

³⁹ Z. Mari, *Ercole a Subiaco*, in «Aequa» 59 (2014), pp. 27-31.

⁴⁰ L. Gasperini, *Antiche memorie*, cit., pp. 57-60.

L'analisi fin qui proposta ha portato alla luce due elementi solo apparentemente contrastanti. Da una parte, si è sottolineata l'assoluta sproporzione quantitativa tra i luoghi di culto cristiani tra il III e il VI secolo presenti nel tiburtino e quelli nel sublacense, a testimonianza di una situazione abitativa totalmente sbilanciata a favore del primo, quasi a certificare l'attrattiva, anche demografica, esercitata dalla città di Roma sul bacino dell'Aniene. Dall'altra, da un punto di vista qualitativo (vale a dire, ideologico) il sublacense sembra aver seguito le stesse identiche tappe di sviluppo di una comunità cristiana rispetto al tiburtino. Catacombe e ricordi martiriali derivanti direttamente da Roma ed in linea con l'ideologia tiburtina sono presenti in egual modo, seppur su scala ridotta, nella media e alta valle dell'Aniene. Il culto di S. Lorenzo, vero bastione della diffusione del cristianesimo tiburtino, risulta il culto di riferimento per i cristiani tanto della bassa quanto della media e alta valle dell'Aniene. Quando Benedetto giunse a Subiaco, la situazione culturale che trovò sembra ricalcare, in tutto e per tutto, la direttiva della *imitatio Romae* che caratterizza la diocesi di Tivoli.

4. La rifondazione benedettina del cristianesimo sublacense

Tale preponderanza tiburtina sembra essere sin da subito contestata da Benedetto a partire dal suo arrivo in valle. Una ricostruzione precisa delle vicende benedettine nel ventennio di vita sublacense è impresa ardua, se non impossibile. Ciò è dovuto alla relativa povertà delle fonti archeologiche (i dodici monasteri fondati dal santo, ove identificabili, rimangono ancora privi di una compiuta indagine archeologica) sia dallo stile agiografico del racconto gregoriano. Ciononostante, l'analisi delle fonti note mostra, a nostro avviso, una sistematica volontà di rifondazione del cristianesimo locale su base monastica da parte del giovane Benedetto sin dall'inizio della sua esperienza cenobitica. Tale volontà teologico-politica è visibile tanto nei rapporti instaurati con il monachesimo locale, quanto con il clero secolare. Secondo Gregorio Magno, Benedetto, lasciata Affile, visse prima tre anni in eremitaggio al Sacro Speco, poi una fallimentare esperienza di priorato presso uno dei monasteri della zona, probabilmente S. Cosimato, dove i monaci tentarono di avvelenarlo⁴¹. Tornato nei pressi di Subiaco fondò dodici monasteri, ma tenne alcuni dei confratelli con sé in un tredicesimo cenobio dedicato a S. Clemente e costruito sulle rovine della villa neroniana⁴². Benedetto trovò quindi una situazione religiosa dominata da una parte dalla già discussa chiesa di S. Lorenzo⁴³, dall'altra da preesistenti comunità monastiche cenobitiche. Di queste abbiamo notizia da Gregorio Magno, che

⁴¹ Gregorio Magno, *Dialoghi*, cit., 2,1. Cfr. Z. Mari, *L'itinerario*, cit., p. 359.

⁴² Gregorio Magno, *Dialoghi*, cit., 2,5; M.G. Fiore Cavaliere *et al.*, *La villa*, cit., p. 359. Sull'identificazione dei 13 monasteri e le loro fonti cfr. le schede già menzionate in *supra*, nota 31 (G. Hermanin de Reichenfeld - A. Mursia, *Tracce del Sacro*, cit.) e gli approfonditi studi di L. Branciani in C. Mirzio, *Chronicon*, cit., pp. 35-47.

⁴³ *Supra*, nota 23.

attribuisce al monaco Equizio la diffusione del monachesimo nella provincia Valeria⁴⁴. Le fondazioni monastiche prebenedettine di tipo pacomiano o basiliano dovevano essere molto diffuse, specialmente nell'ambito sublacense, come testimoniato dalla toponomastica locale e dalla venerazione di santi greci diffusa in tutta la valle⁴⁵. Di sicuro, Benedetto ebbe a che fare con due monasteri. Il primo è identificabile con quello di S. Biagio, posto direttamente sopra lo Speco e retto dall'abate Deodato, da cui proveniva il monaco Romano che aiutò Benedetto durante la sua esperienza eremitica; il secondo va probabilmente identificato con S. Cosimato nei pressi di Vivaro⁴⁶. Particolarmente significativo per la ricostruzione dei rapporti tra Benedetto e questi monasteri autoctoni è il numero stesso delle prime fondazioni benedettine, richiamante i 12 apostoli, a loro volta abitati da 12 monaci e un abate. Sebbene il numero vada inteso in senso simbolico e secondo i canoni di un racconto agiografico, esso non sembra stare a significare solo la santità del loro fondatore, ma anche la sua volontà teologico-politica, ben precedente alla scrittura cassinese della Regola⁴⁷, di segnare queste fondazioni come un nuovo corpo santo venuto a soppiantare il precedente⁴⁸. La stessa localizzazione dei monasteri, fondati su una porzione di territorio (la sponda destra del fiume) diverso rispetto a quello su cui operava la diocesi (la riva sinistra) e quasi tutti vicini tra loro, è indice della "santa" separazione monastica in una fase in cui il monachesimo benedettino è ancora profondamente segnato dall'esperienza eremitica⁴⁹. Proprio l'esistenza di un "sistema" di monasteri tra loro collegati differenzia Benedetto dagli altri monaci presenti in zona. Da una parte, nel caso di S. Cosimato, questi vengono presentati come indolenti e assassini. Dall'altra, nel caso del personaggio "positivo" del monaco Romano, Benedetto opera un'immediata forma di appropriazione che, secondo la ben documentata cronaca Seicentesca del Mirzio, lo porta a prendere possesso del monastero di S. Biagio subito dopo la morte dell'abate Deodato e ristrutturarlo per i propri bisogni⁵⁰. La stessa toponomastica dei monasteri richiama infine l'opera di risemantizzazione dei culti pagani, come nel caso dei tre monasteri dedicati al culto dell'angelo – S. Michele Arcangelo, S. Angelo de' Balzi, S. Angelo di Orsano – e

⁴⁴ Gregorio Magno, *Dialoghi*, cit., 1,4. Il nome, chiaramente simbolico, si riferisce alla sua opera di cristianizzazione della terra degli Equi. Cfr. A. Foresi, *Il monaco Equizio: alle origini del monachesimo nella provincia Valeria*, in «AMST» 83 (2010), pp. 23-40.

⁴⁵ L. Branciani, *Origine*, cit., pp. 587-615; L. Pani Ermini, *Subiaco*, cit., pp. 69-80.

⁴⁶ Gregorio Magno, *Dialoghi*, cit., 2,1.

⁴⁷ Cfr. *La Regola di San Benedetto e le regole dei padri*, a cura di S. Pricoco, Lorenzo Valla, Milano 2000, p. xxxiv.

⁴⁸ Tale volontà di sovvertimento non implica un cambiamento materiale nel breve periodo, ma solo uno ideologico. I monasteri ai loro primordi erano ben lungi dall'essere realtà grandi e ben strutturate. Come dimostrato da recenti studi, essi non operarono una trasformazione territoriale significativa prima del IX secolo. Cfr. A. Appetecchia - I. Mayer, *Santa Scolastica*, cit., pp. 319-321.

⁴⁹ L'esperienza eremitica rimane fondamentale per il monachesimo benedettino anche dopo la svolta cenobitica, come testimoniato dal primo capitolo della Regola. Cfr. L. Branciani, *Origine*, cit., p. 630.

⁵⁰ C. Mirzio, *Chronicon*, cit., pp. 21v, 22r, 23r, 75r.

anche dello stesso Sacro Speco, non monastero ma eremitorio⁵¹. Un grado di conflitto ancora maggiore si riscontra nei rapporti intessuti tra Benedetto e il clero “secolare”. Anche in questo caso, questo viene rappresentato da un personaggio positivo – un anonimo presbitero che mangia la Pasqua con lui – e uno negativo, il malvagio prete Fiorenzo⁵². Questo cerca prima di avvelenare Benedetto e poi di indurre lui e i suoi monaci in tentazione tramite sette fanciulle nude, tanto da costringerlo, per un breve periodo, ad abbandonare il cenobio⁵³. Il racconto indica la presenza certa di una chiesa con un clero stabile (la *domus* del prete Florenzio) da identificarsi con ogni evidenza con San Lorenzo⁵⁴, antistante al primo cenobio benedettino di S. Clemente presso il lago neroniano e, in quanto tale, espressione del potere diocesano tiburtino. Proprio con questo si sviluppa quindi la lotta più feroce, terminata solo con la morte di Fiorenzo stesso nel crollo del suo *solarium*. Anche questo scontro, come nel caso della primitiva irradiazione del cristianesimo e del culto di S. Lorenzo, si gioca all’ombra dell’autorità ideologica e politica di Roma, in particolare grazie al filo diretto che Benedetto, a causa delle sue origini aristocratiche, manteneva con l’urbe⁵⁵. Questo è visibile a partire dall’occupazione stessa da parte di Benedetto di un edificio della villa neroniana per la fondazione del suo primo monastero di S. Clemente. Trattandosi di terreno pubblico, il santo deve aver usato le sue già citate connessioni famigliari per ottenere il permesso⁵⁶. Il ruolo dell’aristocrazia romana è altresì evidente nella cooptazione dei figli di importanti patrizi nei primi monasteri⁵⁷. La stessa stesura della vita di Benedetto di Gregorio Magno e le sue donazioni a monasteri benedettini a Roma testimoniano poi lo scavalcamento della diocesi tiburtina da parte delle fondazioni benedettine a favore di una connessione diretta con Roma⁵⁸. La lotta tra Benedetto e Fiorenzo sembra quindi anticipare lo scontro, protrattosi per tutto il medioevo, tra la diocesi di Tivoli e il monastero sublacense⁵⁹. Se nel primo caso Roma

⁵¹ Sul culto dell’angelo come segno di risemantizzazione cfr. T. Canella - U. Longo, *Il Santuario di S. Michele al Monte Tancia. Approcci interdisciplinari per la conoscenza e la valorizzazione di un luogo di culto millenario*, ISM, Roma 2022, pp. 5-16. Sullo Speco cfr. L. Branciani, *Il Sacro Speco di San Benedetto dall’alto-medioevo all’età moderna*, in L. Ermini Pani (ed.), *Gli spazi della vita comunitaria*, CISAM, Spoleto 2016, pp. 239-288.

⁵² Questo è storicamente identificabile come un avo del suddiacono romano che, all’epoca di Gregorio Magno, si sottrasse con la fuga alla consacrazione come vescovo di Napoli, come riportato da Gregorio stesso (cfr. Gregorio Magno, *Dialoghi*, cit., 2,8; Id., *Registrum epistularum*, 2 voll., a cura di D. Norberg, Turnhout 1982, 3,5; 9,8).

⁵³ Gregorio Magno, *Dialoghi*, cit., 2,1; 2,8.

⁵⁴ L. Pani Ermini, *Subiaco*, cit., p. 75.

⁵⁵ Il supporto della chiesa romana a favore dei monasteri sublacensi resterà fondamentale anche nel medioevo. Cfr., ad esempio, la donazione del 939 a favore dell’abbazia sublacense dell’importantissima *massa empolitana*, prima appartenuta alla chiesa di Roma (*RegSub*, doc. 19).

⁵⁶ Riferimenti in Z. Mari, *L’itinerario*, cit., p. 376.

⁵⁷ Gregorio Magno, *Dialoghi*, cit., 2,3.

⁵⁸ Ci si riferisce alla donazione al monastero romano di S. Andrea. Cfr. A. Bartola, *Gregorio Magno e il monastero di S. Andrea ad Clivum Scauri*, in L. Pani Ermini (ed.), *L’Orbis Christianus Antiquus di Gregorio Magno*, SRSP, Roma 2007, pp. 121-170. False sono invece le donazioni ai monasteri sublacensi in *RegSub*, doc. 216 e *ChrSub*, pp. 24-25.

⁵⁹ Proprio la chiesa di S. Lorenzo fu oggetto di aspra contesa in epoca medievale tra la diocesi

agisce come modello ideale di riferimento, nel secondo si manterrà un filo diretto di comunicazione e favori che costituirà le fortune di Santa Scolastica per tutto il medioevo. Il passaggio dall'*imitatio Romae* alla *societas monachorum* segna quindi, almeno ideologicamente, la storia della valle fin dall'epoca tardoantica.

ABSTRACT

Il presente contributo ricostruisce i rapporti tra Subiaco, Tivoli e Roma prima e dopo l'arrivo di San Benedetto, evidenziando come la sua opera di fondazione monastica abbia alterato l'unità amministrativa e culturale che caratterizzava la Valle dell'Aniene in epoca antica. L'analisi sottolinea da una parte la continuità pre-benedettina tra Tivoli e Subiaco di alcuni fenomeni caratteristici, quali quello dell'imitatio Romae e la risemantizzazione del culto di Ercole in favore di San Lorenzo; dall'altra, mostra come la stessa costruzione dei monasteri benedettini sia espressione di una precisa volontà teologico-politica di separazione dall'influenza tiburtina, accompagnata da una rifondazione cristiana su base monastica. Sin dall'inizio del VI secolo, questa iniziativa sembra configurarsi come una contrapposizione ideologica alla diocesi di Tivoli, anticipando i conflitti del medioevo centrale.

This paper reconstructs the power relations among Subiaco, Tivoli and Rome before and after the arrival of St. Benedict, highlighting how his monastic foundations altered the administrative and cultural unity that used to characterise the Aniene Valley in antiquity. On the one hand, the analysis underlines the continuity between Tivoli and Subiaco in pre-Benedictine times of some characteristic phenomena, such as the imitatio Romae and the re-semanticization of the cult of Hercules in favour of that of Saint Lawrence; on the other hand, the establishment of the Benedictine monasteries reflects a deliberate theological and political intent to distance the Subiaco region from Tivoli's influence by reshaping local Christianity along monastic lines. Since the early 6th century, this initiative configures itself as an ideological challenge to the diocese of Tivoli, foreshadowing the conflicts of the central Middle Ages.

KEYWORDS

Valle dell'Aniene, Tivoli, Subiaco, Tardoantico, Monasteri Benedettini, S. Benedetto

Aniene Valley, Tivoli, Subiaco, Late Antiquity, Benedictine Monasteries, St. Benedict

tiburtina, che ne rivendicava il possesso, e il tentativo di appropriazione sublacense, come testimoniato dai documenti dei rispettivi regesti: cfr. *supra*, note 21-23.